

Cilt/Volume 3, Sayı/Issue 5-6, Aralık/December 2025, ss. 49-64.

Geliş Tarihi–Received Date: 15.11.2025

Kabul Tarihi–Accepted Date: 20.12.2025

Derleme Makalesi – Review Article

KAYGUSUZ ABDAL BİBLİYOGRAFYASI (Bibliography of Kaygusuz Abdal)

Ayşe Ceyda DEMİRAL*

ÖZ

Kaygusuz Abdal (Alâeddin Gaybî), 14. yüzyılın sonu ile 15. yüzyılın başında yaşamış, Alevi-Bektaşî düşünce sisteminin ve edebiyatının kurucu sütunlarından biri olarak kabul edilen müstesna bir mutasavvıftır. Abdal Musa'ya intisap ederek saray hayatını terk eden ve “Gaybî” mahlasından “Kaygusuz” kimliğine bürünen sanatçı, Türk-İslam tasavvuf kültüründe “abdallık” kurumunu hem bir manevi mertebe hem de toplumsal bir kimlik olarak inşa etmiştir. Onun eserleri, Alevi-Bektaşî inanç ve erkânının kuramsal temellerini halkın anlayabileceği sade bir Türkçe ve ironik bir dille yansıtan en kadim kaynaklar arasında yer almaktadır. Kaygusuz Abdal, şiirlerinde ve mensur eserlerinde kullandığı sembolik dil, şathiye türündeki başarısı ve “insan-ı kâmil” yolculuğuna dair sunduğu özgün tasavvurlar ile Türk edebiyatında derin bir iz bırakmıştır. Bu çalışma, Kaygusuz Abdal hakkında bir asrı aşkın süredir devam eden akademik ve edebi birikimi sistematik bir biçimde bir araya getirmeyi hedefleyen kapsamlı bir bibliyografya denemesidir. 1924 ile 2025 yılları arasında kapsayan bu araştırma, konuyla ilgili üretilmiş 213 farklı akademik çalışmayı; yazma eserler, kitaplar, makaleler, bildiriler, lisansüstü tezler, sözlük ve ansiklopedi maddeleri şeklinde beş ana başlık altında tasnif etmektedir. Bibliyografya çalışmaları, araştırmacıların literatürdeki mevcut boşlukları görmesini sağlayan ve mükerrer çalışmaların önüne geçen temel başvuru kaynaklarıdır. Bu bağlamda hazırlanan çalışma, Kaygusuz Abdal'ın tasavvufî öğretileri, edebi şahsiyeti ve kültürel etkisi üzerine gelecekte yapılacak yeni ve özgün bilimsel araştırmalara zemin hazırlamayı, araştırmacılar için güncel ve erişilebilir bir kaynak havuzu oluşturmayı amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kaygusuz Abdal, Abdallık, Alevi-Bektaşî Şiiri, Bibliyografya, Türk Tasavvuf Edebiyatı.

* Yüksek Lisans Öğrencisi, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, e-mail: dayseceyda@gmail.com, ORCID ID: 0009-0001-2488-7705.

ABSTRACT

Kaygusuz Abdal (Alâeddin Gaybî), who lived between the late 14th and early 15th centuries, is an exceptional Sufi recognized as one of the founding pillars of Alevi-Bektashi thought and literature. By affiliating with Abdal Musa and renouncing his princely life to transition from the pen name “Gaybî” to the identity of “Kaygusuz,” the artist constructed the institution of “abdalism” as both a spiritual rank and a social identity within Turco-Islamic mystical culture. His works stand among the most ancient sources reflecting the theoretical foundations of Alevi-Bektashi beliefs and rituals through a simple Turkish language and an ironic style accessible to the public. Kaygusuz Abdal left a profound mark on Turkish literature with the symbolic language used in his poetry and prose, his mastery of the “shathiya” genre, and the unique visions he offered regarding the journey of the “perfect human” (insan-ı kâmil). This study is a comprehensive bibliographic attempt that aims to systematically compile the academic and literary accumulation concerning Kaygusuz Abdal for over a century. Covering the period between 1924 and 2025, this research classifies 213 different academic works produced on the subject under five main headings: manuscripts, books, articles, papers, postgraduate theses, and dictionary or encyclopedia entries. Bibliographic studies are essential reference tools that allow researchers to identify existing gaps in the literature and prevent redundant studies. In this context, the study aims to establish a ground for new and original scientific research on Kaygusuz Abdal’s mystical teachings, literary personality, and cultural influence, while creating an up-to-date and accessible resource pool for researchers.

Keywords: Kaygusuz Abdal, Abdalism, Alevi-Bektashi Poetry, Bibliography, Turkish Sufi Literature.

GİRİŞ

Tarihi süreçte 11. yüzyıldan itibaren Anadolu’ya akınlar vasıtasıyla Anadolu’da hem fiziksel anlamda hem de kültür ve inanç yönünden yoğun bir Türk etkisi başlar. Bu dönemden itibaren Anadolu’ya yayılarak burada faaliyet gösteren Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre, Abdal Musa gibi erenler bu coğrafyanın Türkleşmesinde ve İslamlaşmasında öncü olmuştur. Bu şahsiyetler inanç temsilcisi olmalarının yanında Türk-İslam dünyasına bir düşünce ve yaşam tarzı sunmuşlardır. Ayrıca edebî anlamda da Türk kültürüne katkıda bulunmuşlardır. Bu gönül erlerinden biri de Kaygusuz Abdal’dır. Kaygusuz Abdal, Alevi Bektaşî sözlü kültürünün şekillenmesinde büyük bir katkısı olan ilk temsilcilerindendir.

Kaygusuz Abdal, Alevi Bektaşî düşüncesinin temel kavramlarını görünür kılarak öncü isimlerden biri olmuştur.

Kaygusuz Abdal'ın eser ve düşünceleri hakkında yapılan çalışmalarda genel olarak edebî incelemelerin ve tasavvufî değerlendirmelerin yoğun olduğu göze çarpar. Ancak akademik camiada Kaygusuz Abdal'ın eserlerini kapsayan bibliyografik çalışmalar sınırlıdır. Konuyla ilgili olarak halihazırda çalıştığımız Kaygusuz Abdal konulu tez, bu çalışmanın olgunlaşmasında etkili olmuştur. Bibliyografya çalışmaları ilmî ve akademik çalışma yapmak isteyen araştırmacılar için önceden ortaya konulan çalışmaların rahatlıkla tespit edilmesi için önemli bir veri havuzu niteliğindedir. Konuyla ilgili daha önce ortaya konulan çalışmaları görmeden yeni ve özgün bir eser ortaya koyabilmek mümkün değildir. Bir konuda yapılacak çalışmanın çerçevesinin çizilmesi, konuyla ilgili zihin haritasının oluşturulması, emek ve zaman israfının önlenmesi bibliyografya çalışmalarının araştırmacıya sağlayacağı katkılardandır. Bu bağlamda hazırladığımız bu çalışmanın alana bir nebze de olsa katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

KAYGUSUZ ABDAL BİBLİYOGRAFYASI

1. Yazma Eserler

Kaygusuz Abdal. *Budalanâme*, Ankara Genel Ktp., nu: 169/7, v. 72b - 98a.

Kaygusuz Abdal. *Budalanâme*, Ankara Genel Ktp., nu: 647, s. 1 - 31.

Kaygusuz Abdal. *Budalanâme*, Ankara Genel Ktp., nu: 1397, s. 1 - 75.

Kaygusuz Abdal. *Budalanâme*, DTCF. İsmâil Sâib I, nu: 1079.

Kaygusuz Abdal. *Budalanâme*, DTCF. İsmâil Sâib I, nu: 5413, v. 15b - 81b.

Kaygusuz Abdal. *Budalanâme*, DTCF. Üniversite, nu: A - 14, s. 1 - 56.

Kaygusuz Abdal. *Budalanâme*, DTCF. Üniversite, nu: A - 385, 1 - 65.

Kaygusuz Abdal. *Budalanâme*, İstanbul Belediye Ktp., O. Ergin Böl., nu: 1321, s. 91 - 177.

Kaygusuz Abdal. *Budalanâme*, İstanbul Belediye Ktp., O. Ergin Böl., nu: 1890, 1 - 16.

Kaygusuz Abdal. *Budalanâme*, İstanbul Üniversite Ktp., nu: 4105, v. 1b - 15b.

- Kaygusuz Abdal. *Budalanâme*, Kütahya Vahid Paşa Ktp., nu: 1346.
- Kaygusuz Abdal. *Budalanâme*, Millet Ktp., Ali Emiri Böl., nu: 909, v. 1b - 46b.
- Kaygusuz Abdal. *Budalanâme*, Millet Ktp., Ali Emiri Böl., nu: 909, s. 1- 61, (matbu).
- Kaygusuz Abdal. *Budalanâme*, Millet Ktp., Ali Emiri Böl., nu: 910, s. 1 - 53, (matbu).
- Kaygusuz Abdal. *Budalanâme*, Ms. or. oct. 2736/4, Staatsbibliothek, Marburg, v. 141b - 183a.
- Kaygusuz Abdal. *Budalanâme*, Ms. or. oct. 3054, Staatsbibliothek, Marburg, v. 2b - 26a.
- Kaygusuz Abdal. *Budalanâme*, Pertsch, 68, 35, 3., Pertsch Goethe., 78.
- Kaygusuz Abdal. *Budalanâme*, Süleymâniye Ktp., H. Mahmud Efendi Böl., nu: 2367/4, v. 58b, 68a.
- Kaygusuz Abdal. *Budalanâme*, Süleymâniye Ktp., H. Mahmud Efendi Böl., nu: 2736/2, v. 47b - 66a.
- Kaygusuz Abdal. *Budalanâme*, Süleymâniye Ktp., H. Mahmud Efendi Böl., nu: 2846/2, v. 55b - 66b.
- Kaygusuz Abdal. *Budalanâme*, Süleymâniye Ktp., H. Mahmud Efendi Böl., nu: 3040, v. 1b - 29b.
- Kaygusuz Abdal. *Budalanâme*, Süleymâniye Ktp., H. Mahmud Efendi Böl., nu: 3908/5, v. 87a - 102b.
- Kaygusuz Abdal. *Budalanâme*, Süleymâniye Ktp., H. Hayrullah Efendi Böl., nu: 55/4, v. 76b - 94a.
- Kaygusuz Abdal. *Budalanâme*, Süleymâniye Ktp., H. Hüsnü Paşa Böl., nu: 777/9, v. 61b - 90a.
- Kaygusuz Abdal. *Budalanâme*, Süleymâniye Ktp., Hâşim Paşa Böl., nu: 41/1, v. 1-6.
- Kaygusuz Abdal. *Budalanâme*, Süleymâniye Ktp., izmirBöl., nu: 802/3, v. 94b - 116a.
- Kaygusuz Abdal. *Budalanâme*, Viyana Millf Ktp., Flügel III, 439, Nr. 1993, I Bl. v. 1v - 14r.
- Kaygusuz Abdal. *Dilgüşa*, Ankara Genel Ktp., nu: 167, s. 1 - 54.

- Kaygusuz Abdal. *Dilgüŝa*, Ankara Genel Ktp., nu: 645, s. 3 - 43.
- Kaygusuz Abdal. *Dilgüŝa*, Ankara Genel Ktp., nu: 698/2.
- Kaygusuz Abdal. *Dilgüŝa*, DTCE. Üniversite., nu: A - 281.
- Kaygusuz Abdal. *Dilgüŝa*, Etnografya Müzesi Ktp., nu: 17824.
- Kaygusuz Abdal. *Dilgüŝa*, İstanbul Belediye Ktp., O. Ergin Böl., nu: 398.
- Kaygusuz Abdal. *Dilgüŝa*, İstanbul Belediye Ktp., M. Cevdet Böl., K. 216, v. 44b - 84b.
- Kaygusuz Abdal. *Dilgüŝa*, Ms. or. oct. Staatsbibliothek Marburg, nu: 51, v. 40b - 72a.
- Kaygusuz Abdal. *Dilgüŝa*, Ms. or. oct. 4044. Staatsbibliothek Marburg, v. 211b - 260b.
- Kaygusuz Abdal. *Dilgüŝa*, İstanbul Millet Ktp., Ali Emîri (Manzum Eserler) Blm., nu: 797, v. 35a - 64b.
- Kaygusuz Abdal. *Dilgüŝa*, Mevlânâ Müzesi Ktp., nu: 2468/VII, v. 363b-394b.
- Kaygusuz Abdal. *Dilgüŝa*, Nûruosmaniye Ktp., nu: 4904, v. 160a - 120b.
- Kaygusuz Abdal. *Dilgüŝa*, Süleymâniye Ktp., Düğümlü Baba Böl., nu: 411/1 -2, v. 80b - 107b.
- Kaygusuz Abdal. *Dilgüŝa*, Süleymâniye Ktp., Hâŝim Paŝa Böl., nu: 19, nu: 25a - 62b.
- Kaygusuz Abdal. *Dilgüŝa*, Süleymâniye Ktp., İzmirli İsmâil Hakkı Böl. nu: 3692/6, v. 32a - 33b.
- Kaygusuz Abdal. *Dîvan*, Etnografya Müzesi Ktp., nu: 17824.
- Kaygusuz Abdal. *Dîvan*, Ms. or. oct. 4044. Staatsbibliothek, Marburg, v. 288b - 340b.
- Kaygusuz Abdal. *Dîvan*, İstanbul Millet Ktp., Ali Emfri (Manzum Eserler) Blm., nu: 102a - 143a.
- Kaygusuz Abdal. *Dolabnâme*, Menâkibnâme, s. 37 - 39 (Husûsi Ktp.).
- Kaygusuz Abdal. *Dolabnâme*, Mevlânâ Müzesi Ktp., nu: 2467/XXII, v. 81b-83b.

Kaygusuz Abdal. *Dolabnâme*, İstanbul Millet Ktp., Ali Emîri (Manzum Eserler) Blm., nu: 797, v. 25s - 26a.

Kaygusuz Abdal. *Dolabnâme*, Süleymâniye Ktp., Pertev Paşa Böl., nu: 619/29, v. 199a-b.

Kaygusuz Abdal. *Gevhernâme*, Etnografya Müzesi Ktp., nu: 17824.

Kaygusuz Abdal. *Gevhernâme*, Menâkıbnâme, s. 31 - 35 (Husûsi Ktp.).

Kaygusuz Abdal. *Gevhernâme*, İstanbul Millet Ktp., Ali Emîri (Manzum Eserler) Blm., nu: 797, v. 22b - 24a.

Kaygusuz Abdal. *Gevhernâme*, Ms. or. oct. 4044. Staatsbibliothek, Marburg, v. 105a - 107a.

Kaygusuz Abdal. *Gevhernâme*, Süleymâniye Ktp., Hâşim Paşa Böl., nu: 19, v. 21a - 22b.

Kaygusuz Abdal. *Gevhernâme*, Topkapı Sarayı Mitzesi Ktp., Koğuşlar Böl., nu: 950, v. 1b - 7b.

Kaygusuz Abdal. *Gülîstan*, Ankara Genel Ktp., nu: 7.67, s. 54 - 142.

Kaygusuz Abdal. *Gülîstan*, Ankara Genel Ktp., nu: 645, s. 43 - 108.

Kaygusuz Abdal. *Gülîstan*, Ankara Genel Ktp., nu: 824/1, v. 2a - 75a.

Kaygusuz Abdal. *Gülîstan*, Ms. or. oct. 4044. Staatsbibliothek, Marburg, v. 140a - 210b.

Kaygusuz Abdal. *Kîtâb-ı Miğlâte*, Ankara Genel Ktp., nu: 824/2, v. 75b - 104b.

Kaygusuz Abdal. *Kîtâb-ı Miğlâte*, İstanbul Millet Ktp., Ali Emîri (Manzum Eserler) Blm., nu: 797, v. 143b - 168b.

Kaygusuz Abdal. *Kîtâb-ı Miğlâte*, Ms. or. oct. 4044. Staatsbibliothek, Marburg.

Kaygusuz Abdal. *Kîtâb-ı Miğlâte*, İstanbul Belediye Ktp., O. Ergin Böl., nu: 663, s. 139 - 209.

Kaygusuz Abdal. *Kîtâb-ı Miğlâte*, Süleymâniye Ktp., Dügümlü Baba Böl., nu: 411/2, v. 108b - 130b.

Kaygusuz Abdal. *Kıttâb-ı Miğlâte*, Süleymâniye Ktp., H. Mahmud Efendi Böl., nu: 3040, v. 29b - 46b.

Kaygusuz Abdal. *Mesnevî-i Evvel*, Ankara Genel Ktp., nu: 167, s. 249 - 351.

Kaygusuz Abdal. *Mesnevî-i Evvel*, Ankara Genel Ktp., nu: 645, s. 188 - 231.

Kaygusuz Abdal. *Mesnevî-i Evvel*, Ankara Genel Ktp., nu: 805/1, nu: 1b - 25a.

Kaygusuz Abdal. *Mesnevî-i Evvel*, İstanbul Belediye Ktp., O. Ergin Böl., nu: 1407, s. 1 - 33.

Kaygusuz Abdal. *Mesnevî-i Evvel*, İstanbul Millet Ktp., Ali Emîri (Manzum Eserler) Blm., nu: 797, v. 65a - 92a.

Kaygusuz Abdal. *Mesnevî-i Evvel*, Ms. or. oct. 4044. Staatsbibliothek, Marburg, v. 71b - 105a.

Kaygusuz Abdal. *Mesnevî-i Evvel*, Süleymâniye Ktp., Dügümlü Baba Böl., nu: 411/1, v. 1b - 25a.

Kaygusuz Abdal. *Mesnevî-i Evvel*, Süleymâniye Ktp., Hâşim Paşa Böl., nu: 19, v. 1b - 20~b.

Kaygusuz Abdal. *Mesnevî-i Sâni*, Ankara Genel Ktp., nu: 167, s. 306 - 328.

Kaygusuz Abdal. *Mesnevî-i Sâni*, Ankara Genel Ktp., nu: 645, s. 231- 247.

Kaygusuz Abdal. *Mesnevî-i Sâni*, İstanbul Millet Ktp., Ali Emîri (Manzum Eserler) Blm., nu: 797, v. 102b - 112a.

Kaygusuz Abdal. *Mesnevî-i Sâni*, Ms. or. oct. 4044. Staatsbibliothek, Marburg, v. 107a - 120a.

Kaygusuz Abdal. *Mesnevî-i Sâni*, Süleymâniye Ktp., Hâşim Paşa Böl., nu: 19, v. 63a - 71b.

Kaygusuz Abdal. *Mesnevî-i Sâlis*, Ankara Genel Ktp., nu: 167, s. 329 - 351.

Kaygusuz Abdal. *Mesnevî-i Sâlis*, Ankara Genel Ktp., nu: 645, s. 247 - 263.

Kaygusuz Abdal. *Mesnevî-i Sâlis*, İstanbul Millet Ktp., Ali Emlri (Manzum Eserler) Blm., nu: 797, v. 93b - 102a.

Kaygusuz Abdal. *Mesnevî-i Sâlis*, Ms. or. oct. 4044. Staatsbibliothek, Marburg, v. 122a - 134a.

Kaygusuz Abdal. *Mesnevî-i Sâlis*, Süleymâniye Ktp., Hâşim Paşa Böl., nu: 19, v. 35a - 42a.

Kaygusuz Abdal. *Minbernâme*, Etnografya Müzesi Ktp., nu: 17824.

Kaygusuz Abdal. *Minbernâme*, Menâkıbnâme, s. 49 - 50 (Husûsi Ktp.).

Kaygusuz Abdal. *Minbernâme*, İstanbul Millet Ktp., Ali Emîri (Manzum Eserler) Blm., nu: 797, v. 33a - b.

Kaygusuz Abdal. *Saraynâme*, Ankara Genel Ktp., nu: 167, s. 142 - 248.

Kaygusuz Abdal. *Saraynâme*, Ankara Genel Ktp., nu: 645, s. 109 - 188.

Kaygusuz Abdal. *Saraynâme*, Ms. or. oct. 4044 Staatsbibliothek, Marburg, v. 1b - 69b.

Kaygusuz Abdal. *Saraynâme*, Süleymâniye Ktp., Düğümlü Baba Böl., nu: 411/1, v. 32a - 82b.

Kaygusuz Abdal. *Vücûdnâme*, İstanbul Belediye Ktp., O. Ergin Böl., nu: 1321, s. 178 - 197.

Kaygusuz Abdal. *Vücûdnâme*, İstanbul Üniversite Ktp., nu: 6817, v. 3'b - 16a.

Kaygusuz Abdal. *Vücûdnâme*, Millet Ktp., Ali Emîri Böl., nu: 909, v. 38b - 47a.

Kaygusuz Abdal. *Vücûdnâme*, Ms. or quart. Tübinger Depot der Staatsbibliothek, nu: 1494, Teil 2, v. 29b- 35b.

Kaygusuz Abdal. *Vücûdnâme*, Ankara Genel Ktp., (Hacı Bektaş Ktp.), nu: 621.

Kaygusuz Abdal. *Vücûdnâme*, Ankara Genel Ktp., (Hacı Bektaş Ktp.), nu: 667.

2. *Kıtaplar*

AK, M. (2015). *Teke Yörükleri* 1800-1900. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.

AKSÜT, A. (2016). *Akdeniz Yakası Aydın Ellерinin Gözçüsü Pir Abdal Musa - Kızıldeli Sultan, Kaygusuz Abdal, Kâfi Baba*. İstanbul: Maltepe Belediyesi Ortak Yayını.

- ALAÂDDİN G. (2021). *Kaygusuz Abdal Külliyyatı* (Haz. Abdurrahman Güzel). Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
- ÇETİNOĞLU, O. (2022). *Mutasavvıf ve Halk Şairi Kaygusuz Abdal*. İstanbul: Bilgeoğuz Yayınları.
- DAĞLI, M. Y. (1939). *Kaygusuz Abdal, Hayatı ve Nefesleri*. İstanbul: Şahsi Yayın.
- ERGUN, S. N. (1930). *Bektaşî Şairleri*. İstanbul: Akşam Matbaası.
- ERGUN, S. N. (1936). *Türk Şairleri*. İstanbul: Bozkurt Matbaası.
- ERGUN, S. N. (1955). *Bektaşî Şairleri ve Nefesleri*. İstanbul: Maarif Kitaphanesi.
- EYÜBOĞLU, İ. Z. (1992). *Bütün Yönleriyle Kaygusuz Abdal*. İstanbul: Özgür Yayın Dağıtım.
- GÖLPINARLI, A. (1933). *Kaygusuz Vizeli Alâeddin*. İstanbul.
- GÖLPINARLI, A. (1953). *Kaygusuz Abdal - Kul Himmet - Hatayî*. İstanbul.
- GÖLPINARLI, A. (1963). *Alevî-Bektaşî Nefesleri*. İstanbul: Remzi Kitabevi.
- GÖLPINARLI, A. (1972). *Türk Tasavvuf Şiiri Antolojisi*. İstanbul: Milliyet Yayınları.
- GÖLPINARLI, A. (2014). *Kaygusuz Abdal-Hatayî-Kul Himmet*. İstanbul: Kapı Yayınları.
- GÖRKAŞ, İ. (2023). *Kaygusuz Abdal - Bir Dervişin Düşleri (Mağlata) Yalnızlık Felsefesi*. İstanbul: Kalender Yayınevi.
- GÜZEL, A. (1981). *Kaygusuz Abdal*. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
- GÜZEL, A. (1983a). *Kaygusuz Abdâl'in Mensur Eserleri*. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.
- GÜZEL, A. (1983b). *Kaygusuz Abdal Bibliyografyası*. Ankara: Şahsi Yayın.
- GÜZEL, A. (1987). *Dilgüşa Kaygusuz Abdâl*. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.
- GÜZEL, A. (1989). *Kaygusuz Abdâl, Sarayname*. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.

- GÜZEL, A. (1992). *Dinî- Tasavvufî Türk Edebiyatı*. Ankara: Akçağ Yayınları.
- GÜZEL, A. (1999). *Kaygusuz Abdal Menâkıbnâme'si*. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.
- GÜZEL, A. (2018). *Kaygusuz Abdâl (Şehzade Alaaddin Gaybî) Divanı*. Ankara: Alanya Belediyesi Yayınları.
- KAYGUSUZ A. (1988). *Sarayname*. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
- KESKİN, F. (2006a). *Kaygusuz Abdal*. İstanbul: Kastaş Yayınevi.
- KESKİN, F. (2006b). *Kaygusuz Abdal Biyografi*. İstanbul: Kastaş Yayınevi.
- NEŞRÎ, M. (1949). *Kitâb-ı Cihan-nümâ*. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.
- SCHIMMEL, A. (1962). *Drei Türkische Mystiker Yunus Emre - Kaygusuz Abdal - Pir Sultan Abdal*. Bonn: Deutsch-Türkische Gesellschaft E. V.
- SEVER, M. (2016). *Divân-ı Kaygusuz Abdâl*. Ankara: Helke Yayıncılık.
- ŞEYH GALİP. (2001). *Şeyh Galip Divanı'ndan Seçmeler* (Haz. A. Gölpınarlı). Ankara: MEB Yayınları.
- TAŞGIN, A. ve TAŞGIN, H. (2022). *İki Sultan İki Taht: Kaygusuz Sultan ve Abdal Musa Sultan*. İstanbul: Sota Yayınları.
- TEVFİK, R. (1982). *Kaygusuz Sultan ve Azîmî Baba Hakkında*. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.
- ULUÇAY, Ö. (1994). *Kaygusuz Abdal Sultan*. Ankara: Toplumsal Dönüşüm Yayınları.
- YILDIZ, İ. (2000). *Alâiye Beyliği ve Güleğzendeki Kaygusuz Abdal*. Antalya: Hür Ofset Matbaacılık.

3. Makaleler ve Bildiriler

- AKALIN, M. (1979). Kaygusuz Abdal'ın Gevher-nâme'si. *Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Araştırma Dergisi*, S. 10, s. 189-197.
- ATMACA, E. (2019). Kaygusuz Abdâl'in Divanı'nda Eski Türkçe İzler. *Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi*, C. 7, S. 16, s. 466-506.

- BAŞ, E. (2018). Kaygusuz Abdal'da Peygamber Tasavvuru ve Hz. Muhammed İmajı. *Qalemname*, C. 3, S. 6, s. 12-43.
- BULUT, H. G. (2010). Kaygusuz Abdal'ın Hayatı. *Anadolu'da Aleviliğin Dünü ve Bugünü*, s. 289-306.
- CUNBUR, M. (1964). Gülşehri ile Kaygusuz Abdal'ın Şiirlerini Kapsayan Bir Mecmua. *X. Türk Dil Kurultayı Bildirileri*, s. 23-30.
- ÇANAK, A. (2018). Abdal Ata Village According To Temettuat Register. *Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi*, C. 3, S. 2, s. 22-33.
- ÇAPAR, M. (2024). Bir Köy, Bir Türbe: Kabaca'da Kaygusuz Abdal Türbesi. *Social Sciences Studies Journal*, C. 4, S. 16, s. 1124-1143.
- ÇİFT, S. (2021). Bektaşiliğin Mısır'daki Merkezi: Kaygusuz Sultan Dergâhı. *Hacı Bektaş Veli*, s. 153-166.
- DEMİRYAKAN, D. (2021). Kaygusuz, A. Buddhistische Bildersprache in Alttürkischen Texten (Kitap Tanıtımı). *Journal of Old Turkic Studies*, C. 5, S. 2, s. 418-423.
- ERZİNCAN, C. (2025). Ontolojik Eşitlikten Ekolojik Benliğe: Kaygusuz Abdal'ın Tasavvuf Evreni. *Uluslararası Kültürel Araştırmalar Dergisi*, C. 2, S. 1, s. 27-43.
- FINDIKOĞLU, Z. F. (Ziyaeddin Fahri). (1927). Sergüzeşt-i Kaygusuz Abdal. *Hayat Mecmûası*, S. 17, s. 7-8.
- GEREKTEN, S. E. ve ÖZDEK, A. (2020). Antalya Elmalı Tekke Köyü Bektaşilerinin Müzik Pratikleri. *Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi*, S. 96, s. 163-183.
- GÖKYAY, O. Ş. (1980). Kaygusuz Abdal ve Simâtiyeleri. *Türk Folkloru*, C. 1, S. 13, s. 35.
- GÖLPINARLI, A. (1968). Kaygusuz Abdal. *Türk Dili-Türk Halk Edebiyatı Özel Sayısı*, S. 207.
- GÜMÜŞOĞLU, H. D. (2016). Mısır Kaygusuz Abdal Dergâhı'na Bağlananlar Hakkında Bir Belge. *Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi*, S. 77, s. 197-234.

- GÜNDÜZÖZ, G. (2014). Sûfi Dilinde Karikatüristik İfade Sorunu -Kaygusuz Abdal Örneği-. *Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi*, C. 14, S. 1, s. 155-166.
- GÜNDÜZÖZ, G. (2017). Kaygusuz Abdal'ın Sımâtiyelerinde Yemek Figürü. *Kırıkkale İslami İlimler Fakültesi Dergisi*, C. 2, S. 4, s. 9-26.
- GÜZEL, A. (1978). Kaygusuz Abdal'ın Bilinmeyen Çağatayca Bir Gazeli. *Türk Kültürü*, S. 194, s. 101-103.
- GÜZEL, A. (1979). Kaygusuz Abdal'ın Vücutnâmesi Üzerine. *Türk Kültürü*, S. 197.
- GÜZEL, A. (1982). Kaygusuz Abdal'ın Eserlerinde Su Motifi. *II. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi Bildirileri*, C. II, s. 221-232.
- GÜZEL, A. (1983). Kaygusuz Abdal'ın Eserlerinde Yiyecek Adları. *MIFAD-Türk Folklor Araştırmaları*, s. 97-111.
- GÜZEL, A. (1984). Minber-nâme ve Salât-nâme. *Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi*, C. 2, S. 2, s. 29-37.
- GÜZEL, A. (1986). Kaygusuz Abdal'ın Bilinmeyen Bir Eseri. *İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi*, C. 24-25.
- GÜZEL, A. (2007). Ahmed Yesevi, Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre ve Kaygusuz Abdal'da Dört Kapı Kırk Makam. *Türk Kültür ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi*, S. 41, s. 19-159.
- GÜZEL, A. (2012). Kaygusuz Abdal'ın Bilinmeyen Bir Eseri. *Journal of Turkish Language and Literature*, S. 24, s. 283-298.
- HANİLÇE, M. ve TURAN, İ. (2023). 15. Yüzyılda Birer Seyyah Olarak Dervişler. *Mavi Atlas*, C. 11, S. 1, s. 37-53.
- HARMANCI, M. (2017). Kaygusuz Abdal'ın Şiirlerinden Yansıyan İki Tip: "Ahî" ve "Nâşî". *Route Educational and Social Science Journal*, S. 19, s. 352-364.
- HARMANCI, M. (2018). Alfabe Öğretiminde Değerler Eğitimi: Kaygusuz Abdal'ın Elifnâme Örneği. *Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi*, S. 21, s. 279-298.
- HARMANCI, M. (2019). Kaygusuz Abdal'ın "Gülistan"ında Yer Alan Gazellerinde Ritmik Düzen. *Prof. Dr. Ali Berat Alptekin Armağanı*, s. 619-631.

- HARMANCI, M. E. (2018). Melâmet Karşısında Kaygusuz Abdâl. *Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi*, C. 21, S. 21, s. 265-278.
- HÜSEYİN, K. (1924). Kaygusuz Sultan'da Bir Nevruz Sabahı. *Mihrab*, S. 15-16.
- İLHAN, M. E. (2023). Kaygusuz Abdal: Founder of Two Edges of Mediterranean. *Milli Folklor*, C. 18, S. 138, s. 97-106.
- KARAÇAĞ, A. (2011). Elmalı Abdal Musa Dergâhı'ndaki Bektaşî Mezartaşları. *Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi*, S. 57, s. 99-130.
- KARAMUSTAFA, A. T. (2013). Kaygusuz Abdal: A Medieval Turkish Saint. *Unity in Diversity: Mysticism and Construction of Authority*, Brill, s. 329-342.
- KAZAN NAS, Ş. (2023). Klasik Türk Edebiyatında Hamse Geleneği ve Kaygusuz Abdâl'in Hamsesi. *Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi*, C. 6, S. 4, s. 740-64.
- MEMMEDLİ, N. (2013). Kaygusuz Abdal'ın Eserlerinde Abdallığın Dini-Felsefi Esasları. *Uluslararası Bozğırın Teznesi Neşet Ertaş Sempozyumu*, C. II, s. 595-604.
- NUR, R. (1935a). Kaygusuz Abdal, Gaybi Bey, Kâhire'de Bektaşî Tekyesinde Bir Manuskırı. *Türk Bilik Rêvüsü*, No: 5.
- NUR, R. (1935b). Katghouçouz Abdal Ghatbi Bey = Kaygusuz Abdal Gaybi Bey. *Türk Bilik Rêvüsü*, S. 5, s. 75-98.
- ÖĞE, M. (2024). Şahkulu Tekkesinde Uygulanan Abdal Musa Sultan Tıraş Erkânı. *Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi*, S. 110, s. 61-78.
- ÖKSÜZ, Y. (2024). Yunus Nefesli Bir Şair: Kaygusuz Abdâl. *İslam Medeniyeti Araştırmaları Dergisi*, C. 9, S. 2, s. 449-469.
- ÖZCAN, H. (2016). Kaygusuz Abdâl'da Hz. Muhammed Sevgisi ve Gevhername. *Abdurrahman Güzel'e Armağan*, s. 237-246.
- ÖZDEMİR, Ö. (2022). Kaygusuz Abdal'da Türkçe Bilinci. *Uluslararası Hünkâr Hacı Bektaş Veli Bilgi Şoleni Bildirileri*, s. 117-127.
- ÖZDEMİR, Ö. (2025). Kaygusuz Abdal'ın İdeal İnsan Tasavvuru. *Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi*, S. 113, s. 287-307.
- ÖZDOĞAN ÜNVER, H. ve AYAN, A. (2021). Türk Kültür Tarihinde Kaygusuz Abdal'ın Yeri. *Alaiye ve Alaaddin Keykubat Sempozyumu Bildirileri*, s. 203-211.

- ÖZKAN, F. H. (2013). Kaygusuz Abdal'ın Elifnâmesi. *Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi*, S. 64, s. 185-198.
- RIZA, T. (1330). Kaygusuz Sultan ve Azmi Baba Hakkında. *Peyâm-ı Edebi*, Nu: 37, s. 1-3.
- SALCI, V. L. (1949). Kaygusuz Aptal Hakkında Etütler. *Türk Folklor Araştırmaları Dergisi*, S. 1, s. 14-15.
- SEVER, M. (2013). Kaygusuz Abdâl'ın Menâkıbnâmesine Göre İnsanın Manevî Eğitimi. *Çaradeniz Uluslararası Bilimsel Dergi*, C. 1, S. 17, s. 58-68.
- SEVER, M. (2024). Kaygusuz Abdâl'ın Gülistân'ında Vahdet-i Vücüt Düşüncesi. *Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi*, C. 7, S. 2, s. 607-15.
- ŞAHİN, H. (2021). Bir Geleneğin Devamı Olarak Kaygusuz Abdal. *Bugu Dil ve Eğitim Dergisi*, C. 2, S. 2.
- ŞAHİN, Ş. H. (2015). Risâle-i Kaygusuz (Gönül Risâlesi). *Hasan Nedim Şabhüseyinoğlu'na Armağan*, s. 311-316.
- TAN, N. (2007). Bu Şiir Âşık Paşa'nın mı, Yunus Emre'nin mi, Kaygusuz Abdal'ın mı?. *Nail Tan: Derlemeler - Makaleler*, C. III, s. 185-188.
- TATÇI, M. (2012). Bektaşî Dervîşi Bir Yörük Beyi: Kaygusuz Abdal. *Keşkül Dergisi*, S. 22.
- TEBER, Ö. F. (2018). Kaygusuz Abdal Alâeddîn Gaybî ve Yazma Koleksiyonlarındaki Eserler. *Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi*, C. 11, S. 61, s. 1245-1251.
- TOPÇU, M. (2021). Kaygusuz Abdal'ın Şiirinin Tasavvufî Düşünce Bağlamında Çözümlemesi. *Hikmet-Akademik Edebiyat Dergisi*, S. 15, s. 339-353.
- TSCHUDI, R. (1951). Die Bekehrung des Kaighusuz aus einer türkischen Heiliegenvita. *Schweizerisches Archiv für Volkskunde*, Bd. 47.
- TURAN, F. A. (2008). Kahire'deki el-Megaverî (Kaygusuz) Bektaşî Tekkesi'nden, Detroit'teki Bektaşî Tekkesi'ne. *Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi*, S. 45, s. 103-112.
- UÇMAN, A. (1985). XIII-XIX. Yüzyıl Tekke Şiiri. *Büyük Türk Klasikleri*.

UĞUR, K. G. (2006). Kaygusuz Abdal (Alaaddin Gaybî). *Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi*, S. 38, s. 117-122.

UZUN, M. F. ve KÜLTÜRÜAL, Z. (2015). Kaygusuz Abdal'ın İki Mesnevisi. *Dede Korkut Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi*, C. 4, S. 8, s. 132-141.

YARDIMCI, M. (2020). Kaygusuz Abdâl. *Türkey Dergisi*, S. 29.

YILDIZ, A. (2020). Kaygusuz Abdal'a Ait Olduğu Düşünülen Üç Şiir. *Ondokuz Mayıs Üniversitesi İnsan Bilimleri Dergisi*, C. 1, S. 1, s. 33-41.

YILTER, S. ve ÇİÇEK, E. (2025). Kaygusuz Abdal'ın Miglatâ-name'sinde Derviş Tipi. *Uluslararası Dil Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi*, C. 8, S. 3, s. 1412-1429.

YÜCEL, B. (2002). Kaygusuz Abdal'ın Budalanâme'si. *Türk Dili ve Edebiyatı Makaleleri*, S. 2, s. 50-80.

YÜCEL, B. (2003). Kaygusuz Abdal'ın Kitâbu Mağlata'sı. *Türk Dili ve Edebiyatı Makaleleri*, S. 3, s. 73-120.

4 Tezler

AKMAN, N. (2019). *Kaygusuz Abdal (Hayatı, Eserleri Ve Düşünceleri)*. Yüksek Lisans Tezi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi.

AKTO, D. (2024). *Kaygusuz Abdal'ın Eserleri Üzerine Felsefi Bir Değerlendirme*. Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi.

KEMALOĞLU, A. F. (2016). *Kaygusuz Abdal Menâkıbnâmesi ve Velâyetnâme'de Mitoloji*. Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi.

OKTAY, Z. (2010). *Kaygusuz Abdal'ın Mesnevî-i Baba Kaygusuz'u: Tenkitli Metin ve İnceleme*. Yüksek Lisans Tezi, Boğaziçi Üniversitesi.

ÖZDEM, R. (2018). *Kaygusuz Abdal'ın Vücûdname Adlı Eserinin Tasavvufi Tablîli*. Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi.

ÖZDOĞRU, P. E. (2020). *Kaygusuz Abdal'ın Mesnevî-i Sâni ve Mesnevî Sâlis'inde Tasavvuf Anlayışı*. Yüksek Lisans Tezi, Üsküdar Üniversitesi.

ŞALLI KOÇ, M. (2022). *Kaygusuz Abdal'ın Saraynâme Adlı Eserinde Tasavvuf Anlayışı*. Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi.

UZUN, M. F. (2015). *Kaygusuz Abdal'ın Mesnevî-i Sâni ve Mesnevî-i Sâlis'i*. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi.

YILDIRAN, B. E. (2011). *Kaygusuz Baba (Abdal)'ın Budalanâme Adlı Eserinin İncelenmesi*. Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep Üniversitesi.

YILDIRIM, E. (2011). *Kaygusuz Abdal'ın Budala-nâme Adlı Eserinin İncelenmesi*. Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep Üniversitesi.

5. Sözlük ve Ansiklopediler

AYAZ, B. (2024). Kaygusuz Abdal, Alaeddin Gaybi. *Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü*.

AZAMAT, N. (2002). Kaygusuz Abdal. *TDV İslâm Ansiklopedisi*, C. 25.

İSLAM ANS. (2002). Kaygusuz Abdal. *TDV Yayınları*.

OKTAY, Z. (2023). Vücut-nâme (Kaygusuz Abdâl). *Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü*.

TÜRK ANS. (1974). Kaygusuz Abdal. *MEB Yayınları*, C. 21.

YAKICI, A. (2023a). Dilgûşâ (Kaygusuz Abdâl). *Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü*.

YAKICI, A. (2023b). Dîvân (Kaygusuz Abdâl). *Türk Edebiyatı Sözlüğü*.

YAKICI, A. (2023c). Saraynâme (Kaygusuz Abdâl). *Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü*.